

GAMIFICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Eixo: Inovação e Tecnologia na Educação para a Saúde e Prevenção

Naiara Cristina de Souza Garajau

Universidade Norte do Paraná UNOPAR - Arapiraca, AL

João Vitor Dos Santos Nascimento

Graduando em Enfermagem pelo Centro Universidade Maurício de Nassau – UNINASSAU, Maceió AL

Leandro Maia Leão

Graduado em Enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC, Maceió AL

Resumo: O câncer é um problema de saúde pública que demanda estratégias de prevenção eficazes. Este estudo investigou a gamificação como ferramenta de educação comunitária na Atenção Primária, visando promover engajamento, ampliar a literacia em saúde e favorecer mudanças comportamentais frente aos fatores de risco. Trata-se de uma revisão integrativa, de abordagem qualitativa, exploratória e bibliográfica, baseada na análise de artigos, dissertações e teses publicadas entre 2020 e 2025. Os resultados indicam que a gamificação, ao utilizar elementos lúdicos e recursos digitais, potencializa a compreensão de conteúdos complexos e promove maior adesão a práticas preventivas, sendo adaptável a diferentes públicos e contextos. Conclui-se que a gamificação constitui estratégia inovadora e promissora para fortalecer ações educativas e preventivas na Atenção Primária, com relevância social e acadêmica.

Palavras-chave: Gamificação; Educação Comunitária; Prevenção do Câncer.

1 Introdução

O câncer é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo responsável por elevadas taxas de morbimortalidade. A prevenção primária, por meio da promoção de hábitos de vida saudáveis e do acesso à informação, constitui estratégia essencial para reduzir a incidência da doença. Nesse contexto, a Atenção Primária em Saúde (APS) assume papel central ao promover ações educativas que incentivam a conscientização comunitária e a corresponsabilidade da população frente aos fatores de risco (Poliani *et al.*, 2023; Teixeira, 2021).

A gamificação tem se destacado como recurso inovador na educação em saúde, utilizando elementos de jogos como desafios, recompensas e narrativas para estimular o engajamento dos indivíduos. Essa estratégia facilita a compreensão de conteúdos complexos e promove maior adesão a práticas preventivas, tornando-se uma ferramenta promissora para o fortalecimento da promoção da saúde em diferentes contextos (Braga *et al.*, 2022; Ferreira *et al.*, 2021).

Diversos estudos ressaltam que a gamificação pode ser aplicada não apenas em ambientes hospitalares e ambulatoriais, mas também em espaços comunitários, como escolas e unidades básicas de saúde, ampliando o alcance das ações educativas. Além de promover o engajamento, esse método favorece mudanças comportamentais relacionadas a fatores de risco

para o câncer, como tabagismo, alimentação inadequada e sedentarismo (Gadelha *et al.*, 2024; Oliveira *et al.*, 2021).

Pesquisas internacionais também destacam o uso de ferramentas digitais gamificadas, como aplicativos móveis voltados à promoção da literacia em saúde e à autogestão do bem-estar. Essas iniciativas reforçam a importância da tecnologia como mediadora do processo educativo, especialmente entre adolescentes e jovens, público estratégico para a construção de hábitos saudáveis (Mallafre-Larrosa *et al.*, 2023; Hungaro *et al.*, 2021).

1.1 Objetivo: Investigar a utilização da gamificação como ferramenta de educação comunitária na prevenção do câncer em Atenção Primária, de modo a analisar seu potencial para promover o engajamento da população, ampliar a literacia em saúde, favorecer mudanças de comportamento frente aos fatores de risco e contribuir para o fortalecimento das ações preventivas no âmbito da atenção básica.

2 Métodos

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa (Souza; Silva; Carvalho, 2010) de natureza qualitativa (Pereira *et al.*, 2018), exploratória e bibliográfica (Snyder, 2019). Desenvolvida a partir da análise crítica de produções científicas nacionais e internacionais sobre a temática da gamificação como ferramenta de educação comunitária na prevenção do câncer. A escolha desse delineamento metodológico justifica-se pela necessidade de compreender o fenômeno de forma ampla, considerando as diferentes perspectivas teóricas e práticas já investigadas na literatura.

A coleta de dados foi realizada em bases de dados digitais de acesso aberto, incluindo *SciELO*, *LILACS* e *PubMed*, por serem reconhecidas pela abrangência de artigos científicos na área da saúde. Foram utilizados descritores controlados e não controlados, como “gamificação”, “educação em saúde”, “atenção primária” e “prevenção do câncer”, combinados entre si com operadores booleanos para refinar os resultados tanto em português quanto em inglês. O período de publicação selecionado compreendeu os anos de 2020 a 2025, com o intuito de contemplar estudos atualizados e condizentes com os avanços recentes da temática.

A amostra foi composta por artigos científicos, dissertações e teses que atendessem aos critérios de inclusão previamente estabelecidos: abordar diretamente o uso da gamificação em contextos de saúde, apresentar relação com ações de prevenção do câncer e estar disponível na

íntegra. Foram excluídos documentos duplicados, editoriais, resumos de congressos e estudos que não apresentassem relevância metodológica para a análise.

O tratamento dos dados seguiu a técnica da Análise de Conteúdo (Bardin, 2016), que possibilitou a categorização das informações em eixos temáticos, organizados de acordo com a convergência das evidências encontradas. Os resultados foram discutidos à luz do referencial teórico, permitindo identificar as contribuições, os desafios e as potencialidades da gamificação como recurso inovador na educação em saúde comunitária. Dessa forma, o propósito do estudo consistiu em analisar como essa estratégia pode fortalecer as ações de promoção da saúde na Atenção Primária, com foco na prevenção do câncer e no engajamento da população em práticas preventivas.

3 Resultados e Discussão

A análise dos estudos selecionados evidencia que a gamificação se configura como uma estratégia eficaz para a educação comunitária na prevenção do câncer em Atenção Primária. Os achados apontam que a aplicação de elementos lúdicos, como desafios, recompensas e narrativas, favorece o engajamento da população, estimula a compreensão de conteúdos complexos e promove maior adesão às práticas preventivas (BRAGA *et al.*, 2022; Ferreira *et al.*, 2021).

Ao comparar diferentes contextos de aplicação, observa-se que a gamificação em espaços comunitários tende a gerar resultados mais amplos do que em ambientes hospitalares ou ambulatoriais isolados. Estudos em atenção ambulatorial especializada ressaltam a melhoria na relação entre profissionais de saúde e pacientes, enquanto intervenções comunitárias apresentam maior impacto na mudança de hábitos relacionados à alimentação, atividade física e redução de fatores de risco (Gadelha *et al.*, 2024; Oliveira *et al.*, 2021).

A utilização de tecnologias digitais gamificadas, incluindo aplicativos móveis voltados à literacia em saúde, mostrou-se particularmente eficaz para adolescentes e jovens, fortalecendo a autonomia e a capacidade de autogestão da saúde. Essas ferramentas permitem monitoramento contínuo, feedback imediato e engajamento persistente, consolidando o aprendizado e reforçando hábitos preventivos (Mallafré-Larrosa *et al.*, 2023; Hungaro *et al.*, 2021; Teixeira, 2021).

A análise comparativa evidencia que, embora a gamificação apresente potencial relevante em qualquer contexto, a combinação de atividades presenciais, recursos digitais e elementos lúdicos proporciona maior efetividade na promoção do engajamento comunitário e na consolidação de hábitos saudáveis. Dessa forma, a gamificação se mostra uma ferramenta

inovadora e promissora para fortalecer a Atenção Primária em Saúde, ampliando o alcance das ações preventivas e promovendo a corresponsabilidade da população na prevenção do câncer (Poliani *et al.*, 2023; Braga *et al.*, 2022).

Além disso, observa-se que diferentes estratégias gamificadas podem ser adaptadas conforme o perfil da população e os objetivos educativos. Por exemplo, programas mais interativos e competitivos tendem a engajar jovens e adolescentes, enquanto abordagens colaborativas e progressivas se mostram mais adequadas para adultos e idosos. Essa flexibilidade reforça a importância de planejar cuidadosamente as intervenções gamificadas, considerando fatores culturais, sociais e de acessibilidade, para otimizar a efetividade das ações educativas na prevenção do câncer (Ferreira *et al.*, 2021; Hungaro *et al.*, 2021).

4 Conclusão

A gamificação apresenta-se como uma estratégia inovadora e eficiente para a educação comunitária na prevenção do câncer em Atenção Primária, promovendo maior engajamento da população e favorecendo a ampliação da literacia em saúde. A análise da literatura demonstra que a aplicação de elementos lúdicos e recursos digitais contribui para a criação de experiências educativas mais significativas, estimulando a corresponsabilidade da comunidade frente aos fatores de risco.

Observa-se que a flexibilidade da gamificação permite sua adaptação a diferentes públicos e contextos, tornando-a uma ferramenta versátil para atender às necessidades específicas de grupos variados, desde adolescentes até idosos. Essa capacidade de personalização amplia a efetividade das ações preventivas e fortalece a integração entre profissionais de saúde e população, consolidando a Atenção Primária como espaço de promoção e educação em saúde.

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudos experimentais e longitudinais que avaliem o impacto da gamificação em indicadores concretos de prevenção do câncer, considerando diferentes formatos de aplicação, tecnologias utilizadas e contextos socioculturais. Investigações que explorem a integração da gamificação com outras estratégias de educação em saúde também podem contribuir para aprimorar intervenções mais abrangentes e sustentáveis.

Referências

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRAGA, R.; ADÃO; SANTIAGO, A. Evangelista; BRANDÃO, W. Cardoso; SILVA FILHO, A. Lopes da; CÂNDIDO, E. Batista. A gamificação da saúde. **Revista Brasileira em Tecnologia da Informação**, v. 4, n. 1, p. 17-28, 2022.

FERREIRA, Elisabete Zimmer; OLIVEIRA, Adriane Maria Netto de; BRUM, Aline Neutzling; SILVA, Mara Regina Santos da; LOURENÇÃO, Luciano Garcia. Gamificação: expectativa educativa, impacto na saúde. **Revista Sustinere**, v. 9, p. 383–395, 2021.

GADELHA, Ana Karina de Sousa; PAZ, Ana Cláudia Pereira da; PAIVA NETO, Francisco Timbó de; LOPES, Priscila Rodrigues Rabelo; SHIMOCOMAQUI, Guilherme Barbosa. A gamificação na atenção ambulatorial especializada como estratégia de educação permanente para qualificação do cuidado em saúde. **Saúde em Redes**, v. 10, n. 3, p. 4643, 2024.

HUNGARO, Thiago Alves; KURIHARA, Ana Carolina Zanin Sacoman; PEREIRA, Alexia Scavassa; SARAIVA, Kalebi. Jogos sérios e gamificação: um novo modelo para educação em saúde. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 9, p. e8540, 2021.

MALLAFRÉ-LARROSA, M.; PAPI, G.; TRILLA, A.; RITCHIE, D. Development and promotion of an mHealth app for adolescents based on the European code against cancer: retrospective cohort study. **JMIR Cancer**, v. 9, e48040, 2023.

OLIVEIRA, Aline Mara de; RAMBO, Ana Paula Schmitz; GONÇALVES, Laura Faustino; BOSSO, Janaina Regina; HAAS, Patricia. Efetividade do uso da gamificação na educação em saúde. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 2, n. 6, p. e26422, 2021.

POLIANI, Andrea; GNECCHI, Sílvia; JÚLIA, Vila; ROSA, Débora; MANARA, Duilio F. Gamificação como abordagem educacional para pacientes oncológicos: uma revisão sistemática de escopo. **Saúde**, v. 11, n. 24, p. 3116, 2023.

SNYDER, H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 104, p. 333–339, 2019.

SOUZA, M. T. de; SILVA, M. D; CARVALHO, R. de. Integrative review: what is it? How to do it? **Einstein**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102–106, 2010.

TEIXEIRA, Cátia Alexandra Mesquita. **iGestSaúde – orientações terapêuticas e a utilização da gamificação na promoção da literacia em saúde para a autogestão da doença oncológica**. 2021. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica) – Escola Superior de Enfermagem do Porto, Porto, 2021.